
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés támogatása a Meranti Kft.-nél

Egyedi anyagkombinációs és technológiai megoldások
alkalmazása a bútorgyártásban

MERANTI Asztalosipari Kft.
GINOP-2.1.7-15-2016-01342

2019. május 31.

MERANTI Asztalosipari Kft. bemutatkozása

A MERANTI Kft. 1997-ben, kettő asztalosipari vállalkozás egyesülésével jött létre. Az elmúlt évek során sikerült a tömörfa megmunkálás minden területén jártas szakemberekből álló, kiterjedt ügyfélkörrel rendelkező vállalkozást felépíteni. A Kft. a folyamatos minőségjavulás eredményeként, 2000. óta sikeresen mutatja be termékeit a BNV-n, s 2008. óta jelentős megbízásokat kap a nyugat-európai piacról, amely azt eredményezte, hogy a cég jelentős beruházásokat, fejlesztéseket hajtott végre. Tömörfa bútorokat gyártanak kifogástalan minőségben, saját szárítóban szárított alapanyagból. Az elmúlt évek megrendelése, szerződése erőteljes növekedést biztosítanak, amelyet a Kft. gazdálkodási adatai is megerősítenek.

A Kft. tömörfa bútorokat gyárt, s a gyártás az alapanyag megérkezését követően teljes egészében a kft.-nél történik. A tömörfa rönkökben érkezik a kft.-hez, ahol a kft. tulajdonában lévő szárítógépekben kerül sor a megfelelő előkezelésre. A rönkfa teljes feldolgozásának eredményeként készülnek el a legmagasabb minőséget képviselő tömörfa bútorok, s kerülnek leszállításra a megrendelőhöz, egyedi tervezést és a prototípus elfogadását követően. A Kft. alapvetően a nyugat-európai piacra dolgozik, magas szellemi hozzáadott értéket képviselő egyedi gyártású tömörfa bútorokkal.

A prototípusgyártás a faiparban egyedi lehetőségeket rejt, amelyet a legfőbb partnerek növekvő minőségi igényei generálnak a MERANTI Kft.-nél is. A jelenlegi termékpalletta bővítése a megszokott magas minőségben, egyedi típussal bővül a projekt hatására, s tovább erősíti a Kft. piaci pozícióját, tovább fejleszti gyártói minőségét, és innovatív megítélését. A prototípusgyártáshoz kapcsolódó technológiai üzletviteli tanácsadás segítségével és a projekt keretében elkészült prototípus gyártásával a Kft. belép az innovatív KKV-k sorába, mivel a korábbi prototípusgyártási metodikája technológiailag is a legmagasabb színvonalon lesz képes az egyedi technológiai megoldással készült, egyedi termék piacra bocsátására.

A partnerek minőségi és mennyiségi igényei megkövetelik a folyamatos fejlődést, fejlesztést. A munkatársak száma folyamatosan növekszik, s a képzett, gyakorlott munkaerőből álló csapatot a Kft. folyamatos képzéssel segíti az új ismeretek elsajátításában, s olyan munkakörülményeket igyekszik biztosítani számukra, ahol az elérhető maximális kapacitás mellett is biztosított a kifogástalan minőség, s a kiváló minőségproduktum.

A társaság az évek során európai színvonalú technikai és műszaki háttérrel tudott felépíteni, a technológiai háttér kiemelkedő, amelyben megtalálható három darab sorolt kivitelű, helyszínen szerelt faipari szárítóberendezés, hasító fűrész, 5 fejes gyalugép – profilozó automata, optimalizáló daraboló, táblásító berendezés, kontaktcsiszológép, 3 és 5 tengelyes CNC felsőmarógépek, valamint a kézi szerszámok, kontakt csiszológép, elszívó berendezés kompresszorral.

A projekt során megvalósítandó fejlesztés bemutatása

A bútorkészítés világában is állandóan változnak a trendek, amelyek az anyaghasználatot is befolyásolják. Az újdonságok segítségével a nemes alapanyag, a valódi fa környezetvédő módon, gazdaságosan, ám egyúttal a legkiválóbb minőségben használható fel. Ma a modern technológia a bútorkészítés terén újabb és újabb, változó kihívásokat hoz. A Meranti Kft. az időtálló stílus és kiváló természetes, nemes faanyag használatával, ezekhez a változó igényekhez folyamatosan alkalmazkodva fejleszti a technológiát, a formát és a funkciót. A bútoroknak csak nagyon kis hányada készül teljes egészében tömörfából, ám az a kevés jelenti a legmagasabb, prémium minőséget, amelyet a MERANTI Kft. is képvisel.

A projekt keretében kifejlesztésre kerülő prototípus olyan egyedi, anyagkombinációs és technológiai megoldásokat tartalmaz, amely még nem szerepel egyetlen asztaltípusban sem. A fejlesztés során a

prototípus elkészítésén túl, azzal egy időben, kialakításra kerül egy a prototípusgyártásban alkalmazott egyedi technológiai folyamat, amely a munkafolyamatok átalakításából, technológiai sorrendjéből adódóan optimalizálja a mintapéldány elkészítését, és lerövidíti a prototípustervezési, -gyártási, -tesztelési időt. A rendszer legfőbb újdonság tartalma a szabályozási paraméterekben, komplexitásában és dinamikus működésében rejlik. A prototípusgyártási technológia teljes körű megtervezése, kidolgozása egy komplex, számos részfeladatot tartalmazó feladatrendszer összessége. A projekt eredményeként a Kft. növeli a K+F-re és innovációra fordított teljes összeget, csökkenti a projekt végrehajtásának időtartamát, növeli a végrehajtás ütemét.

A fejlesztés legnehezebb pontja az elméleti design megvalósítása, amelynek eredménye egy használható, stabil termék, ami nem feszegeti a fizika határait. A prototípus fejlesztésével sikeres megoldást talál a Kft. a karcsú keresztmetszetű anyagok felhasználására, hogy kompromisszumok nélkül valósulhasson meg a tervezett design. A legnehezebb feladat a megfelelő stabilitás eléréséhez a helyes szerkezeti megoldások megtalálása.

A részletekre való odafigyelés elengedhetetlen a felületkezelési folyamatoknál is, amely rendkívül fontos szerepet tölt be a gyártásban, hiszen a bútorok külső felületének szinte minden négyzetcentiméterén megjelenik, és látványos részévé válik. Nem megengedhetőek az apró hibák sem, mert a termékek értékéből nagyon sokat venne el.

A fejlesztés alapanyag felhasználását tekintve speciális igényű, hiszen a kifejlesztésre kerülő prototípus nem csak formailag, de anyaghasználatában is design újdonság, multifunkcionális, egyedi szerkezeti kialakítású. A bútorkészítés minőségét a faanyag megfelelő kiválasztása és harmonikus összeillesztése meghatározza. A Kft. a legjobb minőségű faanyagot használja fel. A bútorkészítés során felhasznált fafajtáknál alapvetően fontos, hogy fajtájuknak és származási helyüknek megfelelően kerüljenek alkalmazásra. A fa egy élő szervezet, ami kivágása után minden esetben a megfelelő kezelést igényli. Az élettere meghatározza minőségét, s azt, hogy mennyire túri a megmunkálást a bútorkészítés folyamata során. Vannak előfűrást igénylő fafajták, vagy amelyek kevésbé megmunkálhatóak, s vannak, amelyeket nagyon könnyű formálni. A bútorkészítés során figyelembe kell venni a faanyag nedvességgel szembeni ellenállását. A fa fajtája meghatározza, hogy hajlamos –e vetemedésre, megduzzadásra, mert ha jobban hajlamos rá, neki megfelelő anyagokkal kell kezelni. A fejlesztés során felhasznált alapanyag típusok: gőzölt bükk, rusztikus tölgy/dió, csomómentes tölgy/dió, juhar, a funkcióhoz, működéshez különböző kihúzó síneket, pántokat, merevítőket, fordító rudat, csavarokat, ütközőket és egyéb kiegészítő vasalatokat, az állványzathoz, lábazathoz, fémszerkezeteket, amihez hozzáerősítésre kerül a Kft. által készített tömörfa asztal speciális mechanikával.

Ritka és a lehető legmagasabb minőséget jelenti a bútorkészítés terén a valódi, teljesen tömörfa bútor. A tömörfa bútorok készítése során, a minőség és hosszú élettartam biztosításához a nyers tömörfa alapanyagot megfelelően ki kell szárítani. A tömörfa bútor készítéséhez gondosan előkészített, összeválogatott nyersanyag 1 -3 hétig is szárad, megfelelően beállított, 8 százalék relatív páratartalom mellett, speciális szárítókamrában. A Meranti Kft. saját tulajdonú, sorolt kivitelű, helyszínen szerelt faipari szárítóberendezést használ az alapanyag előkészítéséhez. A tömörfa bútor készítéséhez, a minőség és tartósság miatt, ugyanis ha nem megfelelően kiszárított anyagú tömörfa bútor kerül a lakásba, akkor felveszi annak páratartalmát (ami változóan 8 százalék), emiatt már összeszerelés után kezd összeszáradni, ami az illesztéseknél nyílások és repedések keletkezéséhez vezetne, amely az exportpiac által támasztott kiemelkedően szigorú minőségi követelményeknek nem felelne meg. A tömörfa bútor készítésében a faanyag iránti tisztelet és a magas színvonalú szakmai ismeret tükröződik.

A technológiai újítások következménye az uniformizált, sorozatgyártott bútor, ami a bútorkészítés terén a legátfogóbban, általánosan hasznos tervezést nagyon fontossá tette. A technológiai fejlesztések a bútoriparban folyamatosak. A bútorkészítés mindig keresi és meg is találja a legújabb trendeket legjobban kifejező és kiszolgáló formát, funkciót, szerkezetet, ugyanúgy a felhasznált anyagokat is.

A bútorkészítés során is, a technológiailag és kivitelezésben, anyagválasztásban tökéletes alapokra épít a Kft. Erre kerül az a plusz, ami meghatározza a végső külső képet, a design, a fő motívumok, melyek egy adott bútor családot teljesen összetartozóvá tesznek.

Műszaki szakmai eredmény

Az innováció tervezésekor a fejlesztés tárgyának meghatározása azon szempont figyelembevételével történt, hogy az új technológia lehetőséget nyújtson a legmagasabb igény szintű piacokon való megjelenésre is, ezáltal elősegítve társaságunk külföldi piacon nyújtott kiváló teljesítményének tovább növelését, piaci pozíciójának megerősítését, és ennek segítségével növelje az árbevételt, illetve a Kft. tevékenységének jövedelmezőségét. A fejlesztés során elkészülő prototípus egyedi szerkezeti megoldást kínál a jelenlegi nyugat-európai bútortrend egyik nehezen megoldható problémájára, a nagyon karcsú keresztmetszetű anyagfelhasználásra, amely kompromisszumok nélkül biztosítja a stabilitást és az esztétikumot. A fejlesztés során, a prototípus elkészítésén túl kifejlesztésre és kialakításra kerül egy a prototípusgyártásban alkalmazott egyedi technológiai folyamat, amely kimondottan a prototípusgyártást és -fejlesztést optimalizálja. Az új technológiával készült asztaltípusra már most is jelentős keresletet tapasztal a Kft., a prémiumkategóriás tömörfa bútorok designja megkívánja a finom megoldásokat, amelyhez a karcsú keresztmetszetű anyaghasználat is hozzátartozik, ám eddig csak komoly kompromisszumok árán sikerült megvalósítani az elképzeléseket.

Az innováció legfőbb újdonsága az, hogy egyedi anyaghasználattal kombinálva oldja meg a különösen szűk keresztmetszetű anyagok felhasználását a felső- prémiumkategóriás tömörfa asztalok gyártásában, saját fejlesztésű szerkezeti megoldással. Továbbá kialakításra kerül egy prototípusgyártásban alkalmazott egyedi technológiai folyamat, amely kimondottan a prototípusgyártást és -fejlesztést optimalizálja. Az eddigi tervezésben, és gyártásban a szűk keresztmetszetű anyag-felhasználású asztalok stabilitásának biztosítása volt a legtöbb fejtörést okozó

kérdés, amellyel, hogy a szerkezeti megoldások másik különleges pontja a különböző asztal bővítéstípusok biztosítása úgy, hogy az ne okozzon kárt a tömörfa anyagban, láthatatlan, könnyen használható és hangtalan legyen, az elvárt tökéletes minőség és esztétikum mellett.

A prototípusgyártás a faiparban egyedi lehetőségeket rejt, amelyet a legfőbb partnerek növekvő minőségi igényei generálnak a MERANTI Kft.-nél is.

A projekt keretében kifejlesztésre kerülő prototípus olyan egyedi, anyagkombinációs és technológiai megoldásokat tartalmaz, amely még nem szerepel egyetlen asztaltípusban sem, olyan szerkezeti megoldást kínál, amely lehetővé teszi a lehető legkarcsúbb keresztmetszetű anyaghasználatot, amely mellett a fizika határait nem feszegetve találkozik a design, a prémium minőség, az esztétikum, a használhatóság és a stabilitás. A fejlesztés során a prototípus elkészítésén túl, azzal egy időben, kialakításra kerül egy a prototípusgyártásban alkalmazott egyedi technológiai folyamat, amely a munkafolyamatok átalakításából, technológiai sorrendjéből adódóan optimalizálja a mintapéldány elkészítését, és lerövidíti a prototípustervezési, -gyártási, -tesztelési időt.

A rendszer legfőbb újdonság tartalma a szabályozási paraméterekben, komplexitásában és dinamikus működésében rejlik. A prototípusgyártási technológia teljes körű megtervezése, kidolgozása egy komplex, számos részfeladatot tartalmazó feladatrendszer összessége. A projekt eredményeként a Kft. növeli a K+F-re és innovációra fordított teljes összeget, csökkenti a projekt végrehajtásának időtartamát, növeli a végrehajtás ütemét. A fejlesztés alapanyag felhasználását tekintve speciális igényű, hiszen a kifejlesztésre kerülő prototípus nem csak formailag, de anyaghasználatában is design újdonság, multifunkcionális, egyedi szerkezeti kialakítású.

A projekt megvalósítás lépései

A tevékenység főbb lépései:

1. A különböző elemekhez tartozó paraméterek kísérleti fejlesztése.
2. Gyártástechnológia meghatározása a kísérletekben meghatározott paraméterekkel.
3. Prototípus legyártása
4. Prototípus vizsgálata, tesztelése, szükséges módosítások elvégzése.
5. Gyártási dokumentáció véglegesítése.

A fejlesztendő technológiának kivételében, működésében és környezetre gyakorolt hatásában környezetbarátnak kell lennie. Ezt a célt szolgálja az anyagtakarékosság és az időráfordítás csökkentése. Primer hatásként nyereségnövekedéssel számolunk. Rövid és hosszú távú szekunder hatásként a további termékfejlesztések lehetőségét nyitja meg a Kft. számára.

Feladatok:

1. Előkészítés: Lefektetésre kerülnek a projekt alapjai, felmérésre kerülnek a megoldandó problémák, elvégzésre kerülnek a szükséges előkészítő vizsgálatok és elemzések, meghatározásra kerülnek a legfontosabb alapadatok, személyes részfeladatok, kompetenciák és felelőségek. A feladat az alábbi részfeladatok összessége: 1.1 Az előkészítési feladatok koordinálása, irányítása, ellenőrzése 1.2 Személyes részfeladatok, kompetenciák, felelőségek és elvárások konkrét meghatározása 1.3 A fejlesztés szabványossági kereteinek meghatározása 1.4 A fejlesztéshez szükséges résztevékenységek,

kiinduló adatok, megoldandó problémák és szükségletek meghatározása 1.5 A fejlesztési elképzelés alapjait ismertető előzetes műszaki leírás elkészítése

2. Meghatározásra kerülnek a prototípus alapparaméterei, eljárások, módszerek, elvégzésre kerülnek a fizikai jellegű tervezési feladatok, gyártási dokumentáció, műhelyrajzok. 2.1 A tervezési feladatok koordinálása, irányítása, ellenőrzése 2.2 Az alapparaméterek meghatározása 2.3 Az alkalmazandó módszerek, folyamatok, eljárások megtervezése, meghatározása.

3. A fejlesztés megvalósításához szükséges eszközök és anyagok beszerzése, a kiválasztott és beszerzett elemek tesztelése. 3.1 Eszközbeszerzés 3.2 Anyagbeszerzés 3.3 A beszerzések koordinálása, irányítása, ellenőrzése 3.4 A kiválasztott és beszerzett elemek tesztelése.

4. A prototípus legyártása. Sor kerül a szükséges gyártási és összeállítási dokumentációk elkészítésére, majd beszerzésre kerülnek a kiválasztás és tesztelés után a prototípusok elkészítéséhez szükséges anyagok és alkatrészek. 4.1 Prototípus gyártása, gyártáskoordináció, irányítás, ellenőrzés 4.2 Mérési, tevékenység

5. Műszaki tesztelés, vizsgálat és a vizsgálati eredmények értékelése, a módosításokra koncentrált tesztek, vizsgálatok elvégzése. 5.1 A vizsgálatok koordinálása, irányítása, ellenőrzése 5.2 A működési jellemzők tesztelése, vizsgálata 5.3 A tesztelési és vizsgálati eljárás során felmerülő problémák megoldása, a rendszer elemeinek, paramétereinek megfelelő módosítása, a prototípus tökéletesítése

6. Végleges műszaki dokumentációk, technológiai leírás elkészítése (tervek, számítások, rajzok stb.). 6.1 A dokumentációk elkészítésének koordinálása, irányítása, ellenőrzése 6.2 A végleges technológiai dokumentumok elkészítése.

Az új termék, szolgáltatás és a prototípus újdonságtartalma

A bútorkészítés világában is állandóan változnak a trendek, amelyek az anyaghasználatot is befolyásolják. Az újdonságok segítségével a nemes alapanyag, a valódi fa környezetvédő módon, gazdaságosan, ám egyúttal a legkiválóbb minőségben használható fel. A Meranti Kft. az időtálló stílus és kiváló természetes, nemes faanyag használatával, ezekhez a változó igényekhez folyamatosan alkalmazkodva fejleszti a technológiát, a formát és a funkciót. A bútoroknak csak nagyon kis hányada készül teljes egészében tömörfából, ám az a kevés jelenti a legmagasabb, prémium minőséget, amelyet a MERANTI Kft. is képvisel. A bútorkészítés során is, a technológiailag és kivitelezésben, anyagválasztásban tökéletes alapokra épít a Kft. Erre kerül az a plusz, ami meghatározza a végső külső képet, a design, a fő motívumok, melyek egy adott bútor családot teljesen összetartozóvá tesznek. A Kft. éves árbevételének igen jelentős százaléka export árbevételként realizálódik ezért ez a szegmens, a Kft. értékesítéspolitikájában hangsúlyos szerepet tölt be.

A prototípusgyártás a faiparban egyedi lehetőségeket rejt, amelyet a legfőbb partnerek növekvő minőségi igényei generálnak a MERANTI Kft.-nél is. A jelenlegi termékpaletta bővítése a megszokott magas minőségben, egyedi típussal bővül a projekt hatására, s tovább erősíti a Kft. piaci pozícióját, tovább fejleszti gyártói minőségét, és innovatív megítélését.

A Kft. hazai viszonylatban, a prémium, felsőközép- és felsőkategóriás tömörfa bútorok gyártásában egyedülálló tevékenységet folytat, versenytársakkal elsősorban a nemzetközi piacon találkozik. A hazai piacon a magas árkategória miatt nem a tömörfa bútorokra van elsősorban a legnagyobb kereslet, de egy szűk szegmens fizetőképes keresletnek számít. A tömörfa bútorokat gyártó versenytársak általában egy-egy stílusra specializálódnak - pl. artdeko stb. vagy egyedi fogyasztói igényeket elégítenek ki, s nem gyártói szinten üzemelnek.

A kifejlesztett prototípus a németországi designhoz illeszkedik, s olyan szerkezeti megoldást kínál, amely lehetővé teszi a lehető legkarcsúbb keresztmetszetű anyagok használatát.

Magyar gyártóként a Kft. sikere, növekedése a nyugat-európai piacon töretlen, a cég által nyújtott kifogástalan teljesítmény, valamint a folyamatos innovatív fejlődés eredményeként nagy elismerésnek örvend a legnagyobb partnerek körében. A fejlesztés megvalósításával, az új, egyedi prototípus fejlesztésével és az egyedi prototípusgyártási technológia kialakításával tovább erősítheti piaci pozícióját, bővítheti partnerkörét, és a német illetve svájci piacokon túl, akár a nagyon szigorú skandináv piacon is megjelenhet termékeivel.

A projekt keretében kifejlesztésre kerülő termék és technológiai folyamat egy jelentős műszaki-szakmai tartalom alapuló, önálló fejlesztési folyamat végeredménye, amely a Kft. és a felvevő piac számára újdonságnak számít. A projekt eredményeként a Kft. növeli a K+F-re és innovációra fordított teljes összeget, csökkenti a projekt végrehajtásának időtartamát, növeli a végrehajtás ütemét.

Az új termék biztosította piaci előny kihasználása és a cég további fejlesztése érdekében a Kft. ügyvezetői potenciális partnereket látogatnak meg illetve hírlevelet juttatnak el a célközönséghez. Potenciális eszközök: személyes megkeresések, minőségi és korszerű webes megjelenés, honlap továbbfejlesztés, fejlesztést bemutató kiadványok, prezentációs anyagok elkészítése, ingyenes demó rendszerek biztosítása, PR cikkek megjelentetése online és offline szakmai médiában.

A Kft. célja, hogy a jelentős exportpiaci árbevétel mellett, a hazai piacon is értékesíti termékeit, erősíti piaci jelenlétét.

